

EDN ZVWMWU

DOI 10.5281/zenodo.19216882

УДК 631.524:633.111

Мухордова М. Е., Урман М. В., Власова А. А., Пахотина И. В.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ПОИСКУ ДОНОРОВ УСТОЙЧИВОСТИ К ПРЕДУБОРОЧНОМУ ПРОРАСТАНИЮ У ЯРОВОЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ

ФГБНУ «Омский аграрный научный центр»

Реферат. Предуборочное прорастание зерна пшеницы наносит значительный экономический ущерб, приводя к прямым потерям урожая и ухудшению хлебопекарных качеств продукции по всему миру. Поиск генетических доноров устойчивости к этому явлению, в первую очередь на основе функционального гена *Vr-1B*, является необходимым условием для создания конкурентоспособных сортов. Цель исследования – поиск доноров признака «устойчивость к прорастанию» с помощью комплексной оценки мягкой яровой пшеницы. Исследование проведено в 2022–2024 гг. в ФГБНУ «Омский аграрный научный центр» на 10 сортообразцах яровой мягкой пшеницы и 16 гибридных комбинациях F_2 . Для комплексной оценки устойчивости к прорастанию использовали полевой опыт в контрастных погодных условиях, лабораторный метод определения числа падения (ПЧП-7) и молекулярный ПЦР-анализ аллелей гена *Vr-1B* с последующей визуализацией результатов электрофорезом. В результате исследования выделены сорта Сигма 5 и Лидер 80, которые показали наивысшую устойчивость к прорастанию: в неблагоприятный переувлажненный 2024 г. их гибриды с Линией 410 сохранили число падения на уровне 218 с и 186 с соответственно, что значительно выше, чем у других образцов. При этом оценка комбинационной способности показала, что эти же сорта обладают наибольшим положительным эффектом ОКС, который в засушливом 2023 г. составил +102,06, свидетельствующим об их ценности. Аллель гена *Vr-1Bc*, ассоциированная с устойчивостью к прорастанию на корню, выявлена у четырех сортообразцов. Комплексное использование полевой оценки, лабораторного анализа и ПЦР-генотипирования показало, что в качестве донора устойчивости к прорастанию рекомендован сорт Сигма 5 с целевым геном (*Vr-1Bc*) и высоким эффектом ОКС по годам эксперимента для использования в селекционных программах при создании нового сорта. Комплексный подход в исследовании доказал свою эффективность для достоверного отбора ценных селекционных форм.

Ключевые слова: яровая мягкая пшеница, *Triticum aestivum* L., устойчивость к предуборочному прорастанию, генотипирование, ген *Vr-1B*, число падения.

Для цитирования: Мухордова М. Е., Урман М. В., Власова А. А., Пахотина И. В. Комплексный подход к поиску доноров устойчивости к предуборочному прорастанию у яровой мягкой пшеницы // Таврический вестник аграрной науки. 2026. № 1 (45). С. 135–145. EDN: ZVWMWU. DOI: 10.5281/zenodo.19216882.

For citation: Mukhordova M. E., Urman M. V., Vlasova A. A., Pakhotina I. V. An integrated approach to identifying donors of resistance to pre-harvest sprouting in spring soft wheat // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2026. No. 1 (45). P. 135–145. EDN: ZVWMWU. DOI: 10.5281/zenodo.19216882.

Введение

Triticum aestivum L. (мягкая пшеница) остается ключевой злаковой культурой мирового сельского хозяйства с ежегодным объемом производства свыше 700 млн тонн.

Производство высококачественного зерна пшеницы сталкивается с серьезным биологическим вызовом – предуборочным прорастанием физиологически зрелого зерна в колосе. Данное явление представляет собой прорастание созревшего зерна в колосе, индуцированное повышенной влажностью в период уборки. Суть проблемы заключается в преждевременном выходе семян из состояния покоя, что активирует процессы роста и делает зерно непригодным для многих видов использования. Экономический ущерб от прорастания зерна является комплексной проблемой: это и прямые потери урожая, и ухудшение качества продукции, и снижение кондиционности семян. Масштабы проблемы подчеркиваются ее широкой географией, охватывающей основные зерновые пояса мира – в России, странах Европы, Северной и Южной Америки, Австралии, Китая и Японии [1–3].

Устойчивость к прорастанию зерна – это сложный количественный признак, формируемый взаимодействием генетических и средовых факторов. Его физиологическая основа – активность гидролитических ферментов (в первую очередь, α -амилазы) и баланс регуляторов роста. Антагонистическое действие абсцизовой кислоты и гиббереллина является центральным звеном регуляции: АБК ингибирует активность α -амилазы и препятствует прорастанию, в то время как гиббереллин ее индуцирует. Следовательно, вероятность прорастания напрямую зависит от соотношения этих гормонов и уровня ферментативной активности в зерне [4, 5].

Качество зерна для переработки значительно ухудшается от процессов прорастания. Гидролитическое разложение крахмала и деградация белков напрямую негативно влияют на хлебопекарные характеристики. При этом ключевой риск заключается в «скрытой» форме порчи: фермент α -амилаза может активно разрушать эндосперм, не вызывая видимого прорастания. Данный факт делает контроль ферментативной активности обязательным на всех этапах – от приемки и хранения зерна до его отгрузки на переработку [2, 6].

Генетическую основу устойчивости к предуборочному прорастанию составляют локусы *Viviparous-1 (Vp-1)*, определяющие состояние покоя семян. Данный количественный признак находится под контролем преимущественно трех генов – *Vp-1A*, *Vp-1B* и *Vp-1D*, расположенных на длинных плечах гомеологичных хромосом 3A, 3B и 3D генома гексаплоидной пшеницы соответственно [7, 8]. Влияние этих генов у пшеницы неравнозначно: наиболее выраженный эффект наблюдается у гена *Vp-1B*. Это подтверждается несколькими аспектами: ген демонстрирует наибольшую корреляцию с глубиной покоя и устойчивостью к прорастанию в колосе. Мутации или аллельные вариации в этом гене часто приводят к значительному снижению устойчивости, тогда как функциональные аллели обеспечивают сильную защиту. Исследования показывают, что *Vp-1B* имеет более высокий и стабильный уровень экспрессии по сравнению с *Vp-1A* и *Vp-1D*, что усиливает его роль в регуляции синтеза абсцизовой кислоты (АБК) и подавлении гидролитических ферментов [9, 10]. При молекулярном маркировании селекционеры в основном ориентируются на аллели *Vp-1B*, так как его влияние на качество зерна (например, через контроль активности α -амилазы) наиболее предсказуемо и значительно [11]. Гены *Vp-1A* и *Vp-1D* также вносят вклад, но их эффект часто слабее и может маскироваться активностью *Vp-1B*. Например, у некоторых сортов нарушения в *Vp-1A* или *Vp-1D* не приводят к критическому снижению устойчивости, если *Vp-1B* функционален. Для создания устойчивых к прорастанию сортов пшеницы в первую очередь необходимо обеспечивать наличие функциональных аллелей гена *Vp-1B*, а уже затем оптимизировать вклад *Vp-1A* и *Vp-*

1D. Это особенно актуально для регионов с влажным климатом, где риски потерь урожая из-за прорастания максимальны [12, 13].

Определение устойчивости зерна к прорастанию в колосе требует применения лабораторных методик, так как прямая оценка в полевых условиях не всегда объективна. Наиболее распространенным и признанным инструментом является тест числа падения (ЧП). Его доминирующее положение обусловлено двумя ключевыми факторами: наличием выраженной обратной корреляционной связи между значением ЧП и интенсивностью ППЗ, а также возможностью использования этого показателя для прогнозирования хлебопекарных свойств зерна [14].

В мировой практике качество зерна стандартизировано через показатель числа падения (ЧП), напрямую связанный с уровнем α -амилазной активности. Высокий уровень ЧП ассоциирован с ценными хлебопекарными свойствами (высокое содержание белка). Низкий уровень ЧП, указывающий на ферментативную порчу, служит объективным основанием для отнесения партии к низшему товарному сорту [15, 16].

Цель исследований – поиск доноров признака «устойчивость к прорастанию» с помощью комплексной оценки мягкой яровой пшеницы.

Материалы и методы исследований

Исследование проведено в 2022–2024 гг. в ФГБНУ «Омский аграрный научный центр» на 10 сортообразцах яровой мягкой пшеницы, включая коммерческие сорта и селекционные линии: Омская 44 (1), Омская 45 (2), Омская крепость (3), Лидер 80 (4), Уралосибирская 3 (5), Лютесценс 46/10-17 (6), Сигма 5 (7), Лютесценс 36/17 (8), Линия 410 (9), Линия 446 (10) и 16 гибридных комбинаций F₂. Схема скрещивания – топкроссная. Тестеры – два сортообразца яровой мягкой пшеницы Линия 410 и Линия 446, любезно предоставленные сотрудником института цитологии и генетики СО РАН (ИЦиГ) Е. А. Салиной.

Проведение исследований в контрастных погодных условиях 2022–2024 гг. (нормальных, засушливых и переувлажненных, с ГТК – 1,02; 0,78 и 1,63 соответственно) позволило получить комплексную и репрезентативную оценку экспериментального материала.

Для определения числа падения после уборки делянок отбирались пробы отсортированного размолоченного зерна (50,0 г), которые затем в соответствии с ГОСТ 27676-88 «Зерно и продукты его переработки. Метод определения числа падения» проходили испытания на приборе ПЧП-7. Общее время в секундах с момента погружения пробирки с суспензией в водяную баню до момента полного опускания шток-мешалки характеризовало степень прорастания зерна. Высокое число падения (больше 200 с) указывает на низкую активность α -амилазы и высокое качество зерна для хлебопечения, а низкое число падения (менее 150 с) – на высокую активность фермента, что является следствием предуборочного прорастания зерна, часто вызванного дождливой погодой во время уборки.

Полученные данные были обработаны методом однофакторного дисперсионного анализа (Б. А. Доспехов) [17], также рассчитана комбинационная способность по В. К. Савченко [18] с использованием программного продукта AGROS версия 2.13 (Мартынова С. П., д. б. н.).

Для молекулярного анализа семена проращивали на фильтровальной бумаге, смоченной водой, в темноте при температуре 20–22 °С. Геномную ДНК выделяли из 10-дневных ростков с помощью набора «Экстрэн 3» («Синтол», Россия) после механического лизиса на гомогенизаторе TissueLyser LT.

Для определения аллелей гена *Vp-1B* была проведена полимеразно-цепная реакция (ПЦР) на амплификаторе BioRad T100 с использованием готовой смеси

БиоМастер HS-TaqПЦР-Color (2x) и специфичных праймеров (ООО «Биоссет», г. Новосибирск), разработанных Yang Y. et al. [11].

Полученные ПЦР-продукты разделяли методом электрофореза в агарозном геле (1,5%) в трис-ацетатном (1×TAE) буфере. После окрашивания бромистым этидием ДНК-фрагменты визуализировали в системе гель-документации GelDoc XR+ и анализировали с помощью программного обеспечения Bio-Rad ImageLab 5.1. В качестве маркера размеров использован «50 bp Ladder».

Результаты и их обсуждение

Представленные рисунки 1 и 2 демонстрируют показатель «число падения» для гибридов пшеницы второго поколения (F_2), полученных при скрещивании различных сортообразцов с тестерами Линия 410 и Линия 446. Данные представлены за три контрастных по погодным условиям года: 2022 г. (условия близкие к норме), 2023 г. (засушливый) и 2024 г. (переувлажненный), что является главным фактором, объясняющим динамику показателя.

Рисунок 1 – Динамика показателя «число падения» гибридов F_2 с тестером Линия 410

Примечание: НСР₀₅: в 2022 г. с линией 410 F_2 – 67,1; 2023 г. – с линией 410 F_2 – 90,6; 2024 г. – с линией 410 F_2 – 50,4.

Резкое снижение числа падения (рисунок 1) в 2024 г. (примерно в два раза по всем гибридам) является прямым следствием переувлажнения. Дожди и высокая влажность перед уборкой спровоцировали процесс прорастания зерна в колосе, что привело к активации α -амилазы и ухудшению его качественных показателей. Напротив, засушливые условия 2023 г. способствовали получению зерна с высокой стекловидностью и низкой ферментативной активностью, что отразилось в высоких значениях числа падения. В 2022 г. значения этого показателя находились на среднем по сравнению с критическими годами уровне.

Гибриды F_2 , показавшие наименьшее абсолютное падение значения или сохранившие относительно более высокий показатель в неблагоприятный год, обладают большей устойчивостью. Например, гибриды на основе Лидер 80 показали

лучший результат в годы исследования (соответственно 315, 420 и 218 с), что говорит об их потенциально высокой устойчивости к прорастанию. Ту же тенденцию проявляют и гибриды с сортом Сигма 5 (соответственно 271, 360 и 186 с), поскольку разница между этими сортами и гибридами на фоне Уралосибирская 3 (185 с) превышает НСР₀₅ (67,1). Различия между остальными гибридами, включая Лютесценс 36/17 (145 с), статистически недостоверны. Наименьшее значение отмечено у комбинаций с материнской формой Лютесценс 36/17 (145/180/91 с).

Данные наглядно демонстрируют, что величина числа падения является высоколабильным показателем, который зависит от погодных условий года. Засуха 2023 г. способствовала получению высококачественного зерна, а переувлажнение 2024 г. вызвало повсеместное прорастание и резкое ухудшение качества.

Анализ средних значений позволяет выявить генетические различия между гибридами. Сорт-тестер Линия 410 в комбинации с некоторыми родительскими формами (например, Лидер 80 и Сигма 5) позволяет получать потомство с более устойчивыми показателями качества зерна даже в неблагоприятных условиях, что представляет ценность для селекции.

Динамика показателя «число падения» гибридов F₂ с тестером Линия 446 представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Динамика показателя «число падения» гибридов F₂ с тестером Линия 446

Примечание. НСР₀₅: в 2022 г. с линией 446 F₂ – 67,1; 2023 г. – с линией 446 F₂ – 90,6; 2024 г. – с линией 446 F₂ – 50,4.

Безусловными лидерами качества зерна, независимо от условий года, оказались гибриды с сортами Сигма 5 и Лидер 80: в год, близкий к норме – 213 и 180 с соответственно, засушливый – 290 и 230 с соответственно, переувлажненный – 140 и 110 с соответственно, что выделяет их как ценные источники генетической устойчивости к прорастанию в комбинации с Линией 446. Тем не менее, на основании НСР₀₅ в 2022 и 2024 гг. они статистически находятся на одном уровне с другими гибридными комбинациями. Достоверной разницы нет, но есть тенденция превосходства гибридных комбинаций на основе сортов Сигма 5 и Лидер 80. В 2023 г. Сигма 5 (290 с) демонстрирует достоверно более высокое число падения, так

как разница с ближайшим гибридом Лидер 80 (230 с) составляет 60 с, что превышает НСР₀₅ (90,6). Наименее устойчивыми в данной группе гибридов оказались формы с Омской 45 (128, 140 и 67 с).

Сравнивая гибриды разных тестеров, можно сделать вывод о влиянии конкретного тестера на проявление признака. Значения числа падения у гибридов с Линией 446 в оба года были заметно ниже, чем у соответствующих гибридов с Линией 410. Например, гибрид Сигма 5 с Линией 410 – 271/360/186 с, а с Линией 446 – 213/290/140 с. Это позволяет предположить, что Линия 446, как отцовская форма, в большей степени передает потомству меньшую устойчивость к прорастанию (повышенную активность α -амилазы) по сравнению с Линией 410.

В 2022 г., близком к норме, высокие значения числа падения (свыше 200 с), указывающие на высокое качество зерна для хлебопечения, были отмечены у всех комбинаций F₂ с Линией 410, кроме гибрида с Лютесценс 36/17, а со вторым тестером только гибриды на основе Сигма 5, Лидер 80 и Лютесценс 46/10-17 продемонстрировали достаточно высокие показатели.

В засушливый 2023 г. были получены высококачественные показатели независимо от тестера, кроме Омская 45 × Линия 446 (140 с).

В переувлажненный 2024 г., способствовавший предуборочному прорастанию (число падения ниже 150 с), ни одна гибридная линия не достигла высокого качества, кроме гибридных линий Лидер 80 × Линия 410 (218 с) и Сигма 5 × Линия 410 (186 с).

Таким образом, анализ данных подтверждает, что погодные условия являются решающим фактором, определяющим показатель числа падения. Переувлажнение 2024 г. привело к резкому ухудшению качества зерна.

Анализ комбинационной способности сортов по их гибридам F₂ приведен в таблице 1.

Таблица 1 – Вариансы комбинационной способности сортообразцов по их гибридам F₂ яровой пшеницы

Источник изменчивости	По гибридам F ₂					
	2022 г.		2023 г.		2024 г.	
	mS	%	mS	%	mS	%
ОКС линий	3513,14*	25	8436,63*	25	2205,06*	23
ОКС тестеров	9801,00*	69	24258,06*	71	7092,06*	73
СКС	810,29	6	1476,63	4	456,78	4

Примечание. ** – Полученные значения достоверны при $p < 0,05$.

Селекционная ценность (ОКС) является главным фактором для прогнозирования качества зерна (числа падения) у гибридного потомства как в благоприятных, так и, особенно, в стрессовых условиях. Вклад ОКС тестеров и линий оказался достоверными несмотря на разные условия вегетации. Это говорит о том, что данные генетические эффекты являются стабильными. Для этого признака (число падения) в изученном материале не выявлено значимых эффектов СКС.

Лучшей комбинационной способностью для селекции на устойчивость к прорастанию обладали сорта Лидер 80 и Сигма 5 по всем годам эксперимента (таблица 2).

Методом ПЦР-анализа была проведена идентификация локуса *Vp-1B* (рисунок 3).

Установлено, что аллель *Vp-1Bc* связана с наличием ДНК-фрагмента размером 569 п.н. и обладает высокой экспрессией гена с повышенной

устойчивостью зерна к прорастанию. Она обнаружена в генотипе четырех исследуемых образцов: Сигма 5, Лютесценс 36/17, Линия 410 и Линия 446.

Таблица 2 – Оценки эффектов ОКС яровой пшеницы (Р) по признаку «устойчивость к предуборочному прорастанию»

Сорт, линия	По гибридам F ₂		
	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Родительская форма (Р)			
Омская 44	-31,75	-40,44	-18,06
Омская 45	-36,75	-57,94	-30,06
Омская крепость	-6,25	-31,94	-16,56
Лидер 80	66,75	102,06	52,94
Уралосибирская 3	-13,75	-17,94	-9,56
Лютесценс 46/10-17	-0,75	-7,94	-6,56
Сигма 5	61,25	102,06	51,94
Лютесценс 36/17	-38,75	-47,94	24,06
Линия 410	24,75	38,94	21,06
Линия 446	-24,75	-38,94	-21,06
Стандартная ошибка	10,1	13,6	7,6

Рисунок 3 – Электрофореграмма аллелей гена устойчивости к прорастанию (*Vp-1B*)

Примечание. 1–9 – расположение сортообразцов приведено в разделе материалы и методы исследования, М – маркер молекулярного веса ДНК, ОКВ – отрицательный контроль.

Аллель *Vp-1Bb* (845 п.н.), также обеспечивающая устойчивость, в выборке не обнаружена, поскольку является редко встречающейся [15]. Остальные образцы несли чувствительность (*Vp-1Ba*), при этом у двух из них (Омская 45, Омская крепость) выявлено гетерозиготное состояние по данному локусу (*Vp-1Ba/Vp-1Bc*).

Выявленные носители ценной аллели *Vp-1Bc* (Сигма 5, Лютесценс 36/17, Линия 410, Линия 446) являются перспективными донорами для использования в селекционных программах, направленных на создание устойчивых к прорастанию сортов.

Сорт Лидер 80, также показавший высокие оценки комбинационной способности, представляет особый интерес для селекции, так как его устойчивость, по-видимому, определяется другими генетическими системами, помимо *Vp-1B*, что открывает возможности для пирамидирования генов и создания сортов с более широкой и стабильной устойчивостью.

Наши экспериментальные данные, а также исследования, проведенные в НИИСХ Юго-Востока, подтвердили, что устойчивость к предуборочному прорастанию представляет собой количественный признак, контролируемый

полигенной системой, локализованной в различных хромосомах пшеницы [15]. Экспрессия данного показателя в значительной степени зависит от условий внешней среды в период налива и созревания зерна, таких как количество осадков и температурный режим [19]. В статье Чахеевой Т. В., также как и в нашей работе, в формировании изучаемого признака указана ключевая роль генов *Vp*, которые определяют глубину покоя [20]. В селекционной практике для оценки сортов недостаточно применять только результаты анализа числа падения, а необходим комплексный подход, т.к. синергия методов дает максимальный эффект. Использование только одного из этих подходов, в частности, только числа падения, ведет к повышению риска ошибок в селекционном процессе – отбору фенотипически устойчивых, но генетически слабых родителей или, наоборот, отбраковке ценных генотипов, не проявивших себя в конкретный год.

Выводы

Гибриды на основе сортов Лидер 80 и Сигма 5 сохраняли наиболее высокие и стабильные показатели числа падения, что выделяет их как ценные источники устойчивости к прорастанию. Установлено, что комбинации с тестером Линия 410 показывали более высокую устойчивость к прорастанию (высокие значения ЧП). Лучшей комбинационной способностью для селекции на устойчивость к прорастанию во все годы эксперимента обладали сорта Лидер 80 и Сигма 5.

Путем ПЦР-анализа аллель гена *Vp-1Bc*, ассоциированная с устойчивостью к прорастанию на корню, выявлена у экспериментальных сортообразцов Сигма 5, Лютесценс 36/17, Линия 410, Линия 446. В качестве донора устойчивости к прорастанию может быть рекомендован сорт Сигма 5 с целевым геном *Vp-1Bc* и высоким эффектом ОКС по годам эксперимента для использования в селекционных программах при создании нового сорта.

Исследование демонстрирует эффективность комплексного подхода, сочетающего лабораторные оценки (число падения), генетический анализ (ОКС) и молекулярное генотипирование (маркирование гена *Vp-1B*), для достоверного выявления и отбора ценных доноров устойчивости к предуборочному прорастанию у мягкой яровой пшеницы.

Литература

1. Filip E., Woronko K., Stępień E., Czarniecka N. An overview of factors affecting the functional quality of common wheat (*Triticum aestivum* L.) // International Journal of Molecular Sciences. 2023. Vol. 24. No. 8. Art. No. 7524. DOI: 10.3390/ijms24087524.
2. Мухордова М. Е., Пахотина И. В., Урман М. В. Выявление сортов-доноров путем сочетания аналитических методов для дальнейшей селекции на хлебопекарные качества // Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии. 2024. № 1(65). С. 74–80. DOI: 10.18286/1816-4501-2024-1-74-80.
3. Федяева А. В., Афонникова С. Д., Афонников Д. А., Смирнова О. Г., Деева В. Н., Прянишников А. И., Салина Е. А. Биохимическая, генетическая и цифровая оценка зерна сортов озимой мягкой пшеницы с различным индексом прорастания // Физиология растений. 2024. Т. 71. № 2. С. 205–215. DOI: 10.31857/S0015330324020072.
4. Li Q., Chen X., Zhang Sh., Shan S., Xiang Y. Delay of germination 1, the master regulator of seed dormancy, integrates the regulatory network of phytohormones at the transcriptional level to control seed dormancy // Current Issues in Molecular Biology. 2022. Vol. 44. No. 12. P. 6205–6217. DOI: 10.3390/cimb44120423.
5. Мальчиков П. Н., Мясникова М. Г., Шаболкина Е. Н., Пронович Л. В. Дифференцирующая способность условий среды и оценка сортов яровой пшеницы твердой по числу падения // Зерновое хозяйство России. 2024. Т. 16. № 4. С. 67–74. DOI: 10.31367/2079-8725-2024-93-4-67-74.
6. Ступин А. С., Левин В. И. Комплексная антистрессовая защита зерновых культур при контрастных погодных условиях // Вестник российской сельскохозяйственной науки. 2024. № 6. С. 55–60. DOI: 10.31857/S2500208224060135.

7. Chang C., Zhang H., Lu J., Si H., Ma. Ch. Genetic improvement of wheat with pre-harvest sprouting resistance in China // *Genes*. 2023. Vol. 14. No. 4. Art. No. 837. DOI: 10.3390/genes14040837.
8. Matilla A. J. Current Insights into Weak Seed Dormancy and Pre-Harvest Sprouting in Crop Species // *Plants*. 2024. Vol. 13. No. 18. Art. No. 2559. DOI:10.3390/plants13182559.
9. Xia L. Q., Yang Y., Ma Y. Z., Chen X. M., He Zh., Roder S. M., Jones D. H., Shewry P. R. What can the *Viviparous-1* gene tell us about wheat pre-harvest sprouting? // *Euphytica*. 2009. Vol. 168. No. 3. P. 385–394. DOI:10.1007/s10681-009-9928-1.
10. Мухордова М. Е., Власова А. А. Молекулярно-генетическая идентификация генов устойчивости к прорастанию мягкой пшеницы // Сборник докладов VI Международной научно-практической конференции, посвященной 300-летию Российской академии наук «Проблемы и перспективы научно-инновационного обеспечения агропромышленного комплекса регионов». Курск: Курский федеральный аграрный научный центр, 2024. С. 52–54.
11. Yang Y., Zhang C. L., Liu S. X., Sun Y. Q., Meng J. Y., Xia L. Q. Characterization of the rich haplotypes of *Viviparous-1A* in Chinese wheats and development of a novel sequence-tagged site marker for pre-harvest sprouting resistance // *Mol Breeding*. 2014. Vol. 33. P. 75–88. DOI: 10.1007/s11032-013-9935-8.
12. Майер Н. К., Дивашук М. Г., Крупин П. Ю., Соловьев А.А. Влияние аллелей гена *Viviparous-1* на устойчивость к прорастанию на корню у яровой тритикале // Известия Тимирязевской сельскохозяйственной академии. 2009. № 4. С. 138–142.
13. Fedyaeva A. V., Salina E. A., Shumny V. K. Pre-harvest sprouting in soft winter wheat (*Triticum aestivum* L.) and evaluation methods // *Russian Journal of Genetics*. 2023. Vol. 59. No. 1. P. 1–11. DOI: 10.1134/S1022795423010052.
14. Белкина Р. И., Губанова В. М., Губанов М. В. Число падения в зерне новых сортов яровой мягкой пшеницы в условиях северной лесостепи Тюменской области // Вестник Мичуринского государственного аграрного университета. 2023. № 3 (74). С. 25–29.
15. Крупнов В. А., Крупнова О. В. Подходы по улучшению качества зерна пшеницы: селекция на число падения // Вавиловский журнал генетики и селекции. 2015. Т. 19. № 5. С. 604–612. DOI: 10.18699/VJ15.077.
16. White J., Sharma R., Balding D., Cockram J., Mackay J I. Genome-wide association mapping of Hagberg falling number, protein content, test weight, and grain yield in U.K. wheat // *Crop Science*. 2022. Vol. 62. No. 3. Art. No. 965–981. DOI: 10.1002/csc2.20692.
17. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта. М.: Агропромиздат, 1985. 351 с.
18. Савченко В. К. Генетический анализ в сетевых пробных скрещиваниях. Минск: Наука и техника. 1984. 223 с.
19. Крупнова О. В., Свистунов Ю. С. Устойчивость к предуборочному прорастанию и число падения у озимой мягкой пшеницы в Поволжье // Доклады Российской академии сельскохозяйственных наук. 2014. № 5. С. 3–6.
20. Чахеева Т.В. Устойчивость к предуборочному прорастанию зерна сортов твердой пшеницы по параметру «число падения» // Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии. 2020. № 4 (52). С. 114–120. DOI: 10.18286/1816-4501-2020-4-114-120.

References

1. Filip E., Woronko K., Stępień E., Czarniecka N. An overview of factors affecting the functional quality of common wheat (*Triticum aestivum* L.) // *International Journal of Molecular Sciences*. 2023. Vol. 24. No. 8. Art. No. 7524. DOI: 10.3390/ijms24087524.
2. Mukhordova M. E., Pakhotina I. V., Urman M. V. Identification of donor varieties by combining analytical methods for further selection for baking qualities // *Vestnik of Ulyanovsk state agricultural academy*. 2024. No. 1(65). P. 74–80. DOI: 10.18286/1816-4501-2024-1-74-80.
3. Fedyaeva A. V., Afonnikova S. D., Afonnikov D. A., Smirnova O. G., Deeva V. N., Pryanishnikov A. I., Salina E. A. Biochemical, genetic and digital evaluation of grain of winter soft wheat varieties with different germination indices // *Fiziologiya Rastenij*. 2024. Vol. 71. No. 2. P. 205–215. DOI: 10.31857/S0015330324020072.
4. Li Q., Chen X., Zhang Sh., Shan S., Xiang Y. Delay of germination 1, the master regulator of seed dormancy, integrates the regulatory network of phytohormones at the transcriptional level to control seed dormancy // *Current Issues in Molecular Biology*. 2022. Vol. 44. No. 12. P. 6205–6217. DOI: 10.3390/cimb44120423.
5. Malchikov P. N., Myasnikova M. G., Shabolkina E. N., Pronovich L. V. Differentiating ability of environmental conditions and estimation of spring durum wheat varieties according to falling number // *Grain Economy of Russia*. 2024. Vol. 16. No. 4. P. 67–74. DOI: 10.31367/2079-8725-2024-93-4-67-74.

6. Stupin A. S., Levin V. I. Comprehensive anti-stress protection of grain crops under contrasting weather conditions // Vestnik of the Russian Agricultural Science. 2024. No. 6. P. 55–60. DOI: 10.31857/S2500208224060135.
7. Chang C., Zhang H., Lu J., Si H., Ma. Ch. Genetic improvement of wheat with pre-harvest sprouting resistance in China // Genes. 2023. Vol. 14. No. 4. Art. No. 837. DOI: 10.3390/genes14040837.
8. Matilla A. J. Current insights into weak seed dormancy and pre-harvest sprouting in crop species // Plants. 2024. Vol. 13. No. 18. Art. No. 2559. DOI: 10.3390/plants13182559.
9. Xia L.Q., Yang Y., Ma Y. Z., Chen X. M., He Zh., Roder S. M., Jones D. H., Shewry P. R. What can the *Viviparous-1* gene tell us about wheat pre-harvest sprouting? // Euphytica. 2009. Vol. 168. No. 3. P. 385–394. DOI: 10.1007/s10681-009-9928-1.
10. Mukhordova M. E., Vlasova A. A. Molecular genetic identification of genes for resistance to germination in soft wheat // Proceedings of the VI International Scientific and Practical Conference, devoted to the 300th anniversary of the Russian Academy of Sciences “Problems and prospects of scientific-innovative support of the agro-industrial complex of regions”. Kursk: Kursk Federal Agrarian Scientific Center, 2024. P. 52–54.
11. Yang Y., Zhang C. L., Liu S. X., Sun Y. Q., Meng J. Y., Xia L. Q. Characterization of the rich haplotypes of *Viviparous-1A* in Chinese wheats and development of a novel sequence-tagged site marker for pre-harvest sprouting resistance // Mol Breeding. 2014. Vol. 33. P. 75–88. DOI: 10.1007/s11032-013-9935-8.
12. Mayer N. K., Divashuk M. G., Krupin P. Yu., Soloviev A. A. Influence of the *Viviparous-1* gene alleles on resistance to standing germination in spring triticale // Izvestiya of Timiryazev Agricultural Academy. 2009. No. 4. P. 138–142.
13. Fedyayeva A. V., Salina E. A., Shumny V. K. Pre-harvest sprouting in soft winter wheat (*Triticum aestivum* L.) and evaluation methods // Russian Journal of Genetics. 2023. Vol. 59. No. 1. P. 1–11. DOI: 10.1134/S1022795423010052.
14. Belkina R. I., Gubanova V. M., Gubanov M. V. The number of falling in the grain of new spring soft wheat varieties under the conditions of the northern forest-steppe of the Tyumen region // The Bulletin of Michurinsk State Agrarian University. 2023. No. 3 (74). P. 25–29.
15. Krupnov V.A., Krupnova O.V. Approaches to improve wheat grain quality: breeding for falling number // Vavilovskii Zhurnal Genetiki i Selektcii – Vavilov Journal of Genetics and Breeding. 2015. Vol. 19. No. 5. P. 604–612. DOI: 10.18699/VJ15.077.
16. White J., Sharma R., Balding D., Cockram J., Mackay J. I. Genome-wide association mapping of Hagberg falling number, protein content, test weight, and grain yield in U.K. wheat // Crop Science. 2022. Vol. 62. No. 3. P. 965–981. DOI: 10.1002/csc2.20692.
17. Dospekhov B.A. Methods of field research. Moscow: Agropromizdat, 1985. 351 p.
18. Savchenko V. K. Genetic analysis in network test crosses. Minsk: Nauka i tekhnika, 1984. 223 p.
19. Krupnova O. V., Svistunov Yu. S. Pre-harvest sprouting resistance and falling number in winter wheat in the Volga region // Russian Agricultural Sciences. 2014. No. 5. P. 3–6.
20. Chakheeva T. V. Resistance to pre-harvest germination of durum wheat grain by the parameter “falling number” // Vestnik of Ulyanovsk state agricultural academy. 2020. No. 4 (52). P. 114–120. DOI: 10.18286/1816-4501-2020-4-114-120.

UDC 631.524:633.111

Mukhordova M. E., Urman M. V., Vlasova A. A., Pakhotina I. V.

AN INTEGRATED APPROACH TO IDENTIFYING DONORS OF RESISTANCE TO PRE-HARVEST SPROUTING IN SPRING SOFT WHEAT

Summary. *Pre-harvest sprouting of wheat grain causes significant economic losses, leading to direct yield reduction and deterioration of baking quality. The identification of genetic donors of resistance to this phenomenon, particularly those associated with the functional Vp-1B gene, is crucial for developing competitive varieties. The aim of this study was to identify donors of resistance to pre-harvest sprouting through a comprehensive evaluation of spring soft wheat. The research was conducted from 2022 to 2024 at the Omsk Agrarian Scientific Center. The study material included 10 spring soft wheat varieties and 16 F₂ hybrid combinations. A comprehensive evaluation of sprouting resistance was carried out using field trials under contrasting weather conditions, a laboratory method for determining the falling number (FN-7), and molecular PCR analysis of Vp-1B gene alleles, with electrophoresis-based visualization of results. The study identified the ‘Sigma 5’ and ‘Lider 80’ varieties as exhibiting the highest resistance to sprouting: in the unfavorable, waterlogged year (2024), their hybrids with ‘Line 410’*

maintained falling number of 218 s and 186 s, respectively – significantly higher than those of other samples. Furthermore, an assessment of combining ability revealed that these same varieties possess the highest positive effect of general combining ability (GCA). In the dry year (2023), GCA reached +102.06, confirming their breeding value. The Vp-1Bc gene allele, associated with resistance to sprouting, was identified in four samples. A comprehensive combination of field trials, laboratory analysis, and PCR genotyping demonstrated that the ‘Sigma 5’ variety, with the target gene (Vp-1Bc) and high GCA effect across experimental years, is recommended as a donor of resistance to pre-harvest sprouting for breeding programs. The integrated approach employed in this study proved to be effective for the reliable selection of valuable breeding forms.

Keywords: *spring soft wheat, Triticum aestivum L., resistance to preharvest sprouting, genotyping, Vp-1B gene, falling number.*

Мухордова Мария Евгеньевна, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, заведующая лабораторией молекулярно-генетических исследований ФГБНУ «Омский аграрный научный центр»; 644012, Россия, Омская область, г. Омск, проспект Королева, 26; e-mail: mukhordova@anc55.ru.

Урман Максим Владимирович, младший научный сотрудник лаборатории молекулярно-генетических исследований ФГБНУ «Омский аграрный научный центр»; 644012, Россия, Омская область, г. Омск, проспект Королева, 26; e-mail: mv.urman1712@omgau.org.

Власова Анастасия Андреевна, специалист-исследователь лаборатории молекулярно-генетических исследований ФГБНУ «Омский аграрный научный центр»; 644012, Россия, Омская область, г. Омск, проспект Королева, 26; e-mail: aa.vlasova1912@omgau.org.

Пахотина Ирина Владимировна, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, заведующая лабораторией качества зерна ФГБНУ «Омский аграрный научный центр»; 644012, Россия, Омская область, г. Омск, проспект Королева, 26; e-mail: pakhotina@anc55.ru.

Mukhordova Maria Evgenievna, Cand. Sc. (Agr.), associate professor, head of the Laboratory of molecular genetic research, FSBSI “Omsk Agrarian Scientific Center”; 26, Koroleva Ave., Omsk, Omsk Region, 644012, Russia; e-mail: mukhordova@anc55.ru.

Urman Maksim Vladimirovich, junior researcher, Laboratory of molecular genetic research, FSBSI “Omsk Agrarian Scientific Center”; 26, Koroleva Ave., Omsk, Omsk Region, 644012, Russia; e-mail: mv.urman1712@omgau.org.

Vlasova Anastasia Andreevna, specialist researcher, Laboratory of molecular genetic research, FSBSI “Omsk Agrarian Scientific Center”; 26, Koroleva Ave., Omsk, Omsk Region, 644012, Russia; e-mail: aa.vlasova1912@omgau.org.

Pakhotina Irina Vladimirovna, Cand. Sc. (Agr.), associate professor, head of the Laboratory of grain quality, FSBSI “Omsk Agrarian Scientific Center”; 26, Koroleva Ave., Omsk, Omsk Region, 644012, Russia; e-mail: pakhotina@anc55.ru.

Исследования выполнены в рамках госзадания Министерства образования и науки Российской Федерации FNUN-2025-0002 «Создание доноров и гибридов с.-х. культур для совершенствования хозяйственно-ценных признаков сортов с использованием системного анализа и молекулярно-генетических методов».

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Настоящая статья не содержит каких-либо исследований с участием людей и животных в качестве объектов исследований.

Дата поступления в редакцию – 23.10.2025.

Дата принятия к печати – 11.02.2026.